

FUQAROLIK PROTSESSUAL HUQUQIDA NIZO PREDMETIGA NISBATAN MUSTAQIL TALABLAR BILAN ARZ QILUVCHI UCHINCHI SHAXSLARNING HUQUQIY HOLATI

Jo'raev Javlonbek Norboboevich

Yuristlar malaksini oshirish markazi

Xususiy-huquqiy fanlar kafedrası o'qıtuvchısı

javlon-juraev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11169646>

Аннотация: Ushbu maqola fuqarolik protsessual huquqida nizo predmetiga nisbatan mustaqil talablar bilan arz qiluvchi uchinchi shaxslarning huquqiy holatiga bag'ishlangan. Unda nizo predmetiga nisbatan mustaqil talablar bilan arz qiluvchi shaxslarning boshqa ishtirokchilar bilan o'xshashligi va farqli jihatlari, nizolarni hal qilishdagi o'rni va ahamiyati ochib berilgan. Mavjud qonunchilik normalari tahlil etilib, uni takomillashtirish yuzasidan takliflar ilgari surilgan. Maqolada nazariyada mavjud yondashuvlar, olimlarning fikrlari o'rganilishi natijasida muallif muayyan xulosalarga keladi. Shuningdek, nizo predmetiga nisbatan mustaqil talablar bilan arz qiluvchi huquqiy holati va fuqarolik protsessual huquqida tutgan o'rni ochib berilgan.

Ключевые слова: uchinchi shaxs, fuqarolik protsessi, huquqiy holat, mustaqil talablar, protsessual maqom, huquq va manfaatlarni himoya qilish, sud jarayonida ishtirok etish

Аннотация: Данная статья посвящена правовому положению третьих лиц, предъявляющих самостоятельные иски к предмету спора в гражданском процессуальном праве. Выявляются сходства и различия между лицами, предъявляющими самостоятельные требования по предмету спора, их роль и значение в разрешении споров. Проанализированы существующие правовые нормы и выдвинуты предложения по их совершенствованию. В статье автор приходит к определенным выводам в результате изучения существующих теоретических подходов и мнений ученых. Также раскрывается правовой статус истца с самостоятельными требованиями к предмету спора и его роль в гражданском процессуальном праве.

Ключевые слова: третье лицо, гражданский процесс, правовой статус, самостоятельные требования, процессуальный статус, защита прав и интересов, участие в судебном процессе.

Fuqarolik protsessual huquqida ishtirok etuvchi taraflardan tashqari, uchinchi shaxslar deb ataladigan boshqa shaxslar ham bo'lishi mumkin. Chunki

sud jarayoni nafaqat da'vogar va javobgarning manfaatlariga, balki bevosita ishtirokchi bo'lmagan shaxslarning manfaatlariga ham ta'sir qilishi mumkin. Ko'pincha jarayon ishtirokchilarining ushbu toifasi tomonlar bilan bir xil e'tiborni jalb qilmaydi, chunki barcha e'tibor da'vogar va javobgarlarga qaratilgan bo'ladi.

Sud muhokamasida ishtirok etish uchun uchinchi shaxs mustaqil ravishda iltimosnoma berishi, taraflardan birining iltimosiga binoan yoki sud qarori bilan taklif qilinishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, qonunchilikning o'ziga xos xususiyati sud jarayonining tayyorgarlik bosqichining muhimligidadir. Agar sud uchinchi shaxsning keyingi ishtiroki talab qilinmaydi deb hisoblasa, uni jarayondan chetlashtirishga haqli emas. Agar bunday shaxs noto'g'ri jarayonga kiritilgan bo'lsa, u jarayonni kechiktirishi mumkin¹.

Bunday holda, fuqarolik protsessida ushbu toifadagi ishtirokchilarning ishtirok etishi maqsadga muvofiqligi haqida savol tug'iladi. Bu holat taraflarning holatini takrorlanishiga olib kelmaydimi, chunki nizoda mustaqil da'volar qo'yadigan uchinchi shaxslar maqomi jihatidan da'vogarga o'xshash bo'lib tuyulishi mumkinku? Biz ushbu masalalarni muhokama qilamiz va zamonaviy fuqarolik protsessual qonunchiligida mustaqil da'volar qo'yadigan uchinchi shaxslar institutining mavjudligini ko'rish mumkin.

Garchi qonun hujjatlarida "nizo predmeti bo'yicha mustaqil da'volar bildiruvchi uchinchi shaxs" tushunchasi mavjud bo'lsa-da, ilmiy tadqiqotlar tahlili ham bu masala bo'yicha konsensusni ta'minlamaydi. Darsliklarda "uchinchi shaxs" tushunchasi berilgan, ammo bunday shaxslarning o'ziga xos turlari va ularning mazmuni to'laqonli emas, faqat ularning ba'zi huquq va majburiyatlari qayd etilgan xolos.

Uchinchi shaxslarning ushbu toifasi da'vogar bilan jarayonda o'xshash nuqtai nazar va manfaatga ega. Ushbu fuqarolik protsessining ishtirokchilari o'xshash huquq va majburiyatlarga ega bo'lishi bilan birga, uchinchi shaxs nizoni suddan tashqari hal qilish choralarini qo'zg'atishi bahsli. Ushbu ishtirokchiga birinchi instantsiya sudi qaror qabul qilgunga qadar nizoli masala bo'yicha o'z da'volarini o'z tashabbusi bilan bildirish huquqi beriladi. Shunday qilib, da'vogar va mustaqil talablarni ilgari suradigan uchinchi shaxs maqomidagi asosiy farq, da'vogar tomonidan allaqachon boshlangan sud jarayoniga kirishidir².

¹ Мирошниченко И.П. Некоторые проблемные вопросы участия третьих лиц в гражданском судопроизводстве // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2021. №6(58). С. 193- 196.

² Темникова Т.Н. Значение участия третьих лиц в гражданском процессе: теоретико-правовой аспект. // Вопросы российской юстиции. 2023. 542-545-с.

Fuqarolik protsessual qonunchiligiga ko'ra, uchinchi shaxslar ikki toifaga bo'linadi. Da'vogarning protsessual holati sudda mustaqil talablar qo'yadigan uchinchi shaxsning huquqiy maqomiga teng. Protsessning ushbu ishtirokchisi birinchi instantsiya tomonidan sud qarori chiqarilgunga qadar nizoli masala bo'yicha o'z da'vosini tashabbusi bilan qo'yish imkoniyatiga ega. Mustaqil talablar qo'yayotgan uchinchi shaxsning huquq va majburiyatlari da'vogarning huquq va majburiyatlariga mos keladi³.

D.Xabibullaevning fikricha, uchinchi shaxslar sifatida tan olish uchun ularni manfaatlari mazmuni va huquqiy oqibatlariga e'tibor qaratish zarur⁴. M.Mamasiddiqov esa, sherik ishtirokchilikdan farqli ravishda uchinchi shaxslarning tarafdardan farqi ular o'rtasidagi manfaatdorlik borasida qarama-qarshilikning yo'qligi hisoblanadi va ularning talab va e'tirozlari bir xilda bo'ladi⁵.

Yuridik adabiyotlarda uchinchi shaxs o'z da'volarini kimga bildirishi mumkinligi haqida konsensus mavjud emas: da'vogargami, javobgargami yoki birinchi va ikkinchisiga qarshi ham qaratishi mumkinmi? bu masala ochiq qolgan. Ilmiy adabiyotlar tahliliga asoslanib, ushbu huquq sohasidagi olimlarning aksariyati uchinchi variantga moyilroqligini, ya'ni har ikkisiga ham talablarini qaratishi mumkinligini ko'rishimiz mumkin⁶.

Uchinchi shaxs o'z talablarini qaysi tomonga qo'yishidan qat'i nazar, har qanday vaziyatda u nizo predmetiga ta'sir ko'rsatishi va shu bilan nizoli huquqiy munosabatlarning barcha ishtirokchilarining huquq va manfaatlariga ta'sir qilishi bilan izohlanadi. Da'vogarning ham, javobgarning ham manfaatlari nizo predmetiga e'tiroz bildiruvchi uchinchi shaxsning manfaatlariga zid bo'lib, har ikkala nizolashuvchi tomon uchinchi shaxsga nisbatan o'zaro taraf sifatida harakat qiladi.

V.N. Argunovning ilmiy ishida uchinchi shaxs nizoga dahldor sud muhokamasida ishtirok etishi hisoblanishi va ishga ularning sub'ektiv huquq va manfaatlarini himoya qilish uchun jalb qilinishini ko'rsatib o'tadi⁷. Ushbu tushunchadan kelib chiqib, uchinchi shaxslarga xos bo'lgan quyidagi xususiyatlarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

³ Осипов А.В. Особенности участия третьих лиц в гражданском процессе. // Нацразвитие. Наука и образование. 2021. 39-42-с.

⁴ Хабибуллаев Д.Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Саволлар ва жавоблар. ТДЮИ, 2010. 280-б. 31-б.

⁵ Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Умумий қисм. Мамасиддиқов М. 2012. 516-б.107-б.

⁶ Осипов А.В. Особенности участия третьих лиц в гражданском процессе // Нацразвитие. Наука и образование. 2021. №3. С. 39-41.

⁷ Аргунов В.Н. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.Н. Аргунов. - М., 1980. -204 с.

1. Ular nizoli huquqiy munosabatlarga o'xshash huquqiy munosabatlar ishtirokchilaridir. Bu xususiyat nafaqat uchinchi shaxslarga, balki sherik ishtirokchilar va javobgarlarga ham xosdir.

2. Uchinchi shaxslar sudga o'z tashabbusi bilan yoki sud qarori bilan ularning manfaatlariga daxldor bo'lishi aniqlangan taqdirda sudga da'vo arizasi bilan murojaat qilishlari mumkin. Sud uchinchi shaxsni jarayonda ishtirok etishga majbur qila olmaydi, chunki bu fuqarolik protsessual qonunchiligi tamoyillariga zid keladi. Uchinchi shaxsning jarayonga kirishi uchun uning roziligi va sud qarori talab qilinadi.

3. Nizoda mustaqil talablar qo'yayotgan uchinchi shaxslarning ishtirok etishidan maqsad ularning subyektiv huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdan iborat bo'lib, bu protsessual sherik ishtirokchilar uchun ham xos holat hisoblanadi.

FPK 48-moddasiga ko'ra, nizoning predmetiga nisbatan mustaqil talablar bilan arz qiluvchi uchinchi shaxslar sud tomonidan hal qiluv qarori qabul qilinguniga qadar ishga kirishishi mumkin. Ular da'vogarning barcha huquqlaridan foydalanadi va uning barcha majburiyatlarini o'z zimmasiga oladi.

Bunda agar nizoning predmetiga nisbatan mustaqil talablar bilan arz qiluvchi uchinchi shaxslar ishga sud muhokamasi boshlanganidan so'ng kirishgan bo'lsa, ishni ko'rish boshidan boshlanishi nazarda tutilgan. Biroq, bu o'rinda sudyaning qanday harakatlarni amalga oshirishi, uning ajrim chiqarishi va ushbu ajrimga nisbatan uchinchi shaxsning huquqlari va manfaatlarini himoya qilishga doir norma nazarda tutilmagan.

Fikrimizcha, bu kabi holatlarda sud tomonidan nizoning predmetiga nisbatan mustaqil talablar bilan arz qiluvchi uchinchi shaxslarga nisbatan ularni aynan ushbu toifadagi uchinchi shaxs ekanligi yoki bunday deb tan olinmasligi haqida ajrim chiqarishi belgilanishi zarur. Ushbu ajrimga nisbatan esa, belgilangan tartibda shikoyat keltirish huquqi nazarda tutilishi maqsadga muvofiq. Shundan so'nggina ishni ko'rish boshidan boshlanishi mantiqan to'g'ri bo'ladi. Ushbu qoida FPK 48-moddasiga kiritilishi maqsadga muvofiq.

Nizoda mustaqil talablarni qo'yayotgan uchinchi shaxslar protsessual sheriklar bilan bir qator o'xshashliklarga ega ekanligini ta'kidlash mumkin. Shu bilan birga, ular fuqarolik protsessida ishtirok etishlarini zarur va samarali qiladigan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Birinchidan, ularning ishtiroki haqiqatni aniqlashga yordam beradigan barcha dalillarni to'plash va sudga taqdim etishga qaratilgan. Ikkinchidan, uchinchi shaxslarning ishtiroki fuqarolik ishlarini hal etish jarayonini tezlashtiradi va boshqa manfaatdor tomonlarning huquqlarini

hisobga oladi, kechikishlarning oldini oladi. Uchinchi shaxslar sud protsessida o'z ishtirokini boshlash orqali qo'shimcha dalillarni taqdim etish va bahsli masalalarni har tomonlama ko'rib chiqishni ta'minlash orqali sud ishini osonlashtiradi. Bu ishda taraf bo'lmagan fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini buzilishining oldini olish imkonini beradi.

Agar protsessda uchinchi shaxslar ishtirok etmagan bo'lsa, sud ish bo'yicha boshqa yo'llar bilan faktlarni aniqlashi kerak bo'ladi, bu esa ayrim hollarda noqonuniy qarorlar chiqarishga olib kelishi mumkin. Uchinchi shaxslarning ishtiroki, shuningdek, da'vogar yoki boshqa fuqarolar huquqlarining buzilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan ziddiyatli sud qarorlarining oldini olishga yordam beradi. Fuqarolik protsessida uchinchi shaxslar instituti muhim ahamiyatga ega va sudlarga barcha taraflarning manfaatlarini hisobga olgan holda adolatli va samarali harakat qilish imkonini beradi. Bu dalillar bazasini kengaytiradi, haqiqatni aniqlashga yordam beradi va qonun va fuqarolar huquqlarini buzilishining oldini oladi.

Huquqiy nizolarni ko'rishda uchinchi tomon ishtirokining muhimligini hisobga olish kerak. Fuqarolik odil sudlovi tamoyillarini to'liq amalga oshirish uchun uchinchi shaxslarning ishtiroki zarur. Sud amaliyoti tahlil qilishdan shunday xulosaga kelish mumkinki, uchinchi shaxslarning ishtiroki ishni xolisona ko'rib chiqishga, uning barcha tomonlarini aniqlashga va ishda ishtirok etuvchi shaxslarning huquqlarini har tomonlama himoya qilishga xizmat qiladi. Bu ayni masala bo'yicha qarama-qarshi qarorlar qabul qilinishi ehtimolini ham yo'q qiladi. Shunday qilib, fuqarolik protsessida uchinchi shaxslarning roli shubhasiz muhim, chunki u sudning qonuniy va asosli qaror qabul qilishiga yordam beradi.

